

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA – PROPOSTA PARA VIABILIZAÇÃO DE UM SISTEMA SUSTENTÁVEL

[Administração, Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10195434

Dalton Breno Vasconcelos de Melo¹

Leandro Nascimento Chaves²

Marcus Vinicius Brito Sousa³

Vitória Beatriz Silva da Silva⁴

Vanessa de Oliveira Alves⁵

Weuler Arce⁶

RESUMO

A Gestão de condomínio é fundamental para uma organização de processos, e uma atividade que visa administrar, controlar e organizar os processos relativos a uma rotina de condomínio. O residencial Jardim Paulista durante anos administrou sua organização de forma tradicional, mesmo diante da tecnologia, a resistência em adotar a tecnologia a favor da gestão e dos serviços prestados. A partir da análise do sistema de

gestão, da tecnologia e da segurança, foi possível evidenciar que, somente após 29 anos que o residencial adotou um sistema de gestão tecnológica, por meio da contratação da BR Condomínios, que passou a gerenciar e administrar o residencial, implantando a tecnologia como ferramenta principal de gestão tecnológica. Permitindo a melhoria do sistema administrativo, da implantação do sistema de segurança eletrônica, viabilizando a comunicação, serviços e tarefas, do residencial, desafogando um sistema tradicional usado por muitos anos, a tecnologia aplicada permitiu a redução da tarefa do síndico, o qual realizada muito além que suas atribuições. A partir da análise qualitativa, evidenciou-se um grande problema, que causa danos ao meio ambiente, a coleta do lixo do residencial, apresenta uma deficiência quanto ao gerenciamento dos resíduos, uma problemática que deve ser solucionada de forma emergencial, um processo de tem solução se implantada a partir da coleta seletiva solidaria decreto nº5.940, a separação dos resíduos recicláveis., educação ambiental, gerenciamento dos resíduos, conforme estabelece a legislação.

Palavras chaves: tecnologia, segurança, condomínio, condômino, residencial, seletiva.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de um condomínio requer a superação de muitos desafios, pois administrar um conjunto de moradias não é tarefa fácil, requer habilidade, conhecimento e comprometimento.

Condomínio é um conjunto de moradia, construído na vertical, que permite pessoas a residirem em um mesmo terreno. O residencial jardim paulista durante anos administrou sua organização de forma tradicional. Para Schwartz, 2013, “condomínio é a extensão do nosso lar, uma pequena célula da sociedade, onde temos direitos e deveres e ocupamos um mesmo espaço”, onde a convivência com pessoas de hábitos, características, culturas diferentes, ocuparão o mesmo ambiente. A

administração desse ambiente residencial requer esforço, conhecimento e habilidade para definir cobranças, taxas de manutenção do prédio, segurança. Ditar as diretrizes estabelecidas do condomínio e resolver conflitos entre os moradores, a coleta de lixo do residencial apresenta uma deficiência quanto ao gerenciamento dos resíduos um problema que deve ser solucionado de forma emergencial. Além disso, buscam por soluções de inovação na gestão dos condomínios, que é essencial para garantir o bem-estar, segurança dos moradores.

A tecnologia passou por uma grande evolução, dos anos dois mil até o presente momento, é perceptível a evolução e a dependência que tem provocado nos seres humanos, e colaborado com muitas atividades, tarefas e serviços, facilitando os produtos e serviços. Assim como a evolução tecnológica, houve a necessidade da implantação dos produtos e serviços criados a partir do avanço tecnológico, a implantação do sistema de segurança eletrônico viabilizando a comunicação, serviços e tarefas do residencial. Permitindo o uso de ferramentas com a finalidade de facilitar a execução de tarefas. Após 29 anos que o residencial adotou um sistema de gestão tecnológica a tecnologia está sendo aplicada para promoção da segurança, administração e gestão do residencial.

A análise realizada no Residencial Jardim Paulista, nos permitiu detectar a deficiência do residencial em acompanhar a evolução tecnológica, onde a implantação de um sistema de gestão tecnológica para segurança, administração e gestão, ocorreu de forma lenta, mantendo um padrão de gestão tradicional, que acarreta tarefas para o síndico e seus administradores, gera custo, dificulta tarefas e a comunicação entre os condôminos.

O objetivo da análise realizada no Condomínio Residencial Jardim Paulista, foi compreender a gestão e acompanhar a evolução do sistema de tecnológico implantado, assim como detectar as possíveis deficiências existentes no residencial e propor implantação de um

Sistema moderno e sustentável, para a coleta seletiva dos resíduos gerada pelo condomínio bem como um programa.

A pesquisa foi fundamentada em revisões bibliográficas, onde aponta um sistema de gestão tecnológico para condomínios, que visam a promoção da segurança, facilita a administração e gestão financeira e contábil do residencial. A pesquisa foi fundamentada também em análises qualitativas, a partir do histórico do Residencial Jardim Paulista, pesquisas e estudos de casa, educação ambiental e partir de ações de práticas de condomínios.

Fig. – Presidencial Jardim Paulista

Fonte: Leandro Chave

2. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO RESIDENCIAL

Após a análise qualitativa, observou-se que a gestão do condomínio contava apenas com um síndico e um porteiro, eles são responsáveis por todas as funções relacionadas ao condomínio, desde a parte administrativa, financeira, suporte aos moradores e soluções de problemas. A atividade do profissional síndico é relevante para a organização e administração de um residencial, conforme Art. 1.348 do Código Civil representa o condomínio, além de exercer algumas obrigações e deveres, para garantir uma boa administração financeira, manter a ordem, segurança e limpeza do condomínio, além das funções descritas no código Civil – Lei 10406/02, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Como podemos perceber a responsabilidade desse profissional é relevante para garantir e preservar a organização e administração e harmonia do ambiente residencial. A partir da evolução tecnológica, a

administração do residencial necessitou acompanhar a tecnologia, para melhor administrar, garantir a comunicação, segurança, implantando um sistema de gestão tecnológico no condomínio.

As atribuições do síndico, sintetizam-se na atividade de administração (como gerir fundos recolhidos junto aos condôminos) e de representação (como a atuação judicial em nome do condomínio). O contrato será de prestação de serviços, regulado pela disposição dos artigos 593 e 609 do código civil. (RIZARDO, 2014, p. 206, 212). O síndico é uma pessoa, que em geral não reside no prédio e é paga para exercer a função de síndico, podendo ou não contar com o auxílio de uma empresa administradora. (SCHWARTS, 2013, p.54)

No Residencial Jardim Paulista a tarefa do síndico ocorria de forma manual e de forma física, onde os documentos eram armazenados em caixas e guardados em um depósito, que chamavam de arquivo de documentos, o síndico e o porteiro eram os únicos responsáveis pelo trâmite, controle, armazenamento e organização desses materiais, onde se submetiam a tarefas muito mais complexas, despendendo tempo para execução das atividades.

O Residencial Jardim Paulista, tem 32 anos de existência e somente há 3 anos foi implantado um sistema de administração tecnológico, modernizando e promovendo facilidade da organização de todo o sistema relacionado a administração do condomínio. Entre as soluções que mais se destacam na modernização da administração condominial, estão os sistemas de condomínio., implantação de segurança eletrônica, uso de aplicativos, e a terceirização da gestão administrativa. Ao adquirir

um sistema moderno tecnologicamente falando, o condomínio ganha em agilidade, economia de recursos, promove segurança e melhor comunicação entre os condôminos. A ideia é que seja adotado um software de gestão completo, tarefas como gerenciamento relatórios e planilhas, geração de obrigações fiscais, arquivos, remessa para bancos, além de pastas de prestação de contas, que são feitas automaticamente ou a partir de um clique na plataforma. Isso proporcionaria a administração condominial em um nível bastante elevado, podendo provocar uma economia capaz de reduzir a taxa condominial.

Fig. 3 – Presidencial Jardim Paulista

Fonte: Leandro Chaves

3.1. SISTEMAS DE SOFTWARE E APLICATIVO

De acordo com a Intertrack Tecnologia O aplicativo, também conhecido como software aplicativo, pode ser entendido, de maneira mais técnica, como um programa de computador utilizado para processamento de

dados. Com a aplicação de funções específicas, vem facilitando muitos serviços no meio corporativo, lembrando que o residencial passou 29 anos administrando de forma tradicional, e à apenas 3 anos esse sistema foi utilizado pelo Residencial Jardim Paulista, onde houve a implantação do software chamado **BRCondomínios**, que trata de uma administradora virtual que opera em todos os sistemas de condomínios do Brasil, que é responsável por controlar as correspondências com datas, recebimentos e entregas, ele possui uma área dentro do aplicativo para registros de ocorrências, onde o condômino pode relatar algo que está acontecendo dentro do prédio, o síndico pode ver através do celular ou computador; possui também o resumo de receitas e despesas do condomínio, entre outras funções.

Essa ferramenta tecnológica foi implantada para auxiliar o síndico em suas tarefas diárias e facilitar o processo administrativo do prédio, tendo em vista os benefícios que esse sistema trouxe para os administradores, deixando o ambiente mais organizado e de maior praticidade para os condôminos. É comum a terceirização da administração condominial, garantindo uma gestão dos setores administrativos, financeiros e segurança. Para Kanashiro,2011:

Identificam-se três modalidades de gestão: Alta Gestão, Cogestão e Terceirização. No Alta Gestão, o síndico eleito na lei federal 10.406/02 assume total responsabilidade e administra o condomínio. Na Cogestão, o síndico recorre a uma acessória administrativa, ou seja, partilha suas tarefas com empresas especializadas na administração de condomínios, mas sem transferências das responsabilidades legais. Já na terceirização, uma das tendências atuais do mercado imobiliário, trata-se da eleição das próprias administradoras de condomínio,

como síndico está, assim, assumindo total responsabilidade, administrando e representando legalmente o condomínio.

O Residencial Jardim Paulista adotou o sistema de terceirização para melhor administrar o condomínio, promovendo assim garantia das atividades, dos serviços e facilitando o uso dos serviços por parte dos condôminos.

Fig. 4 – Quadro de funcionários da BR Condomínios

Fonte: Leandro Chaves

3.2. INFORMATIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS – ARMAZENAMENTO EM NUVEM

Como o passar dos anos a tecnologia vem crescendo e tudo vem se inovando, o sistema de administração de um condomínio também se modernizou e hoje os administradores, síndicos e condôminos podem ter acesso a tudo que acontece no seu condomínio através do seu smartphone.

A informatização do sistema de gestão do condomínio foi uma necessidade não apenas do condomínio, mas o avanço da tecnologia de certa forma obriga o sistema global acompanhar a velocidade com que a tecnologia avança. O sistema de gestão tradicional tornou-se absoluto, assim muitas empresas se prepararam para o mercado promissor, de oferecer serviços informatizados, facilitando a execução da atividade, do armazenamento, promovendo segurança, agilidade, garantindo a eficácia da gestão administrativa do condomínio. O Residencial buscou uma empresa que pudesse garantir os seus serviços, optando pela terceirização.

A terceirização vem tendo o seu modelo incrementado e potencializado, proporcionando às organizações oportunidades em estabelecer parcerias com empresas especializadas e com alto desempenho, visando fortalecer processos periféricos do negócio, reduzindo custos e otimizando performances. Além disso, novos mercados passaram a ser explorados em uma extrapolação dos limites do modelo como, por exemplo, no offshoring outsourcing – contratação de fontes externas de recursos, no estrangeiro. (MACEDO, 2005, p.3)

O residencial terceirizou, assim a BR Condomínios, passa a administrar o residencial, onde implantou um software completo permite que cada morador através de seu registro dentro do sistema, possa entrar e ter acesso às informações do condomínio. Um dos maiores

Problemas que era visto no residencial era o acúmulo de documentos físicos em uma sala de arquivo, que com o passar do tempo estavam se desgastando e se perdendo. Dentro do software da BR Condomínios foi

possível digitalizar toda essa documentação e organizar de forma digital, através disso conseguimos esvaziar a sala de documentos que hoje é uma sala exclusiva para os auxiliares de limpeza. Logo a BR Condomínios, também usa um sistema de armazenamento em nuvens, desafogando o acúmulo de documentos físicos.

A ideia de computação em nuvem pública é permitir que as organizações executassem boa parte dos serviços que, hoje são executados em suas empresas ou em data center na rede podendo sair do modo Capex (Custo de Capital), para um modo Opex (Custo de Operação), em que o custo e o desempenho estão ligados aos níveis de serviços. (NASCIMENTO, 2020).

Nosso principal objetivo do armazenamento e a digitalização dos documentos, fora eliminar todo material físico, assim podemos ajudar de forma sustentável, gerando uma redução de custos, garantindo a integridade dos documentos, a facilidade no acesso, e a segurança e confidencialidade. Para Demétrio, 2003 os documentos eletrônicos devem garantir confiabilidade dos documentos em papeis, tais como: autenticidade, integridade e tempestividade. O sistema deve garantir que todos os documentos se mantenham íntegros, autênticos e confiáveis, além de serem autossustentável incentiva os moradores quanto a sustentabilidade, redução dos resíduos físicos, reduz custo, tempo e espaço.

Fig. 5 – Armazenamento em Nuvem

Fonte: <https://blog.nxfacil.com.br/armazenamento-em-nuvem/>

3.3. SISTEMAS TECNOLÓGICO DE SEGURANÇA

Os sistemas de segurança como falamos anteriormente passou por processo de evolução, a tecnologia permitiu um moderno sistema de segurança, que está sendo implantado nos diversos meios, como escolas, transporte, indústrias, hospitais, condomínios e residências. É possível acompanhar em tempo real a situação, o andamento de qualquer atividade, setor, localização por via GPS, entre outros. Existe um conjunto de sistema desenvolvido para promover a segurança nos diversos ambientes, sistema que muitas vezes não proporciona garantia de total segurança, porém promove a sensação de segurança.

O Sistema de segurança eletrônica é um exemplo do sistema tecnológico de segurança, mas comum, e mais utilizado em todos os diversos ambientes, podendo ser encontrado em diversos tamanho, implantado de forma imperceptível, podendo ser acompanhado em tempo real, onde a segurança tradicional deixou de ser prioridade, porém ainda é muito utilizada, e somada com a segurança tecnológica. Sabemos que é fator mundial o índice de assalto, roubo, onde a sensação de segurança é um problema de segurança pública, onde a população, empresas e

condomínios e outros empreendimentos buscam a segurança eletrônica como meio de assegurar a segurança patrimonial e pessoal dos seus condôminos.

A segurança eletrônica visa aumentar a segurança dos condôminos, reduzir o número de assalto, violência e ainda reduzem de forma significativa os custos do condomínio, valorizar o imóvel e aumenta a sensação de segurança dos moradores, porém sabemos que há falhas, e não há garantia total de segurança.

O sistema eletrônico de segurança se mostra eficaz quando efetivamente evita qualquer atividade de risco que provavelmente possa ocorrer em setores, áreas dependências, ou contra pessoas e bens. A segurança eletrônica está dividida em duas vertentes sendo a primeira a segurança ativa, responsável pelas tarefas de controle fiscalização, manutenção da ordem, por meio de ações preventivas e corretivas, através dos recursos humanos disponíveis. Já a segunda denominada segurança passiva, compreendem os recursos tecnológicos empregados, capazes de detectar qualquer anomalia existente, enviando a informação a central de monitoramento para que as providências sejam tomadas conforme pré- estabelecido. (LUCEDA, 2018)

A presença de profissionais nas dependências do condomínio, que atuam na segurança ativa, de modo a fiscalizar, controlar os movimentos nas dependências do condomínio. A BR Condomínios possui um aplicativo para condôminos, vem com um conjunto de funcionalidade, capaz de

auxiliar o síndico, os administradores, facilitando a arrecadação, minimiza as tarefas dos condôminos, facilitando pagamentos, informações, armazenamento. Podemos observar que a tecnologia favorece, contribui com as diversas tarefas, promove segurança e facilita os serviços necessários na atividade condominial.

Sistema de Segurança do Condomínio

Fonte: Leandro Chaves

3.4. DIAGNÓSTICOS DA COLETA DE RESÍDUOS

A coleta dos resíduos, é ponto relevante que foi observado dentro do condomínio, é responsabilidade do residencial quanto ao destino adequado dos resíduos produzidos por sua organização. O residencial passou uma problemática referente a coleta dos seus resíduos, durante anos os moradores enfrentaram essa dificuldade, pois não havia nenhum tipo de coleta para aquela localidade, fazendo com que os lixos fossem descartados de forma direta nas lixeiras, causando acúmulo de lixo, atraindo animais, comprometendo a paisagem, e promovendo odor. O Residencial possui apenas um ponto para descarte do lixo, onde todos os 2 blocos descartam em uma única lixeira até o presente momento, a lixeira tem a abertura para parte externa da rua, sem proteção, onde causam problema de saúde pública, sem nenhum compromisso com o meio ambiente, conforme podemos observar nas imagens abaixo, há presença de resíduos que poderiam ser encaminhados para reciclagem, reduzindo o impacto ambiental que os resíduos causam ao meio ambiente.

Fig. 8 e 9- Lixeiras do Residencial Jardim Paulista

Fonte: Leandro Chaves

O Projeto de Lei nº 234 de 2022, que torna obrigatória a coleta seletiva de lixo em empresas de grande porte, condomínios residenciais e industriais, além de repartições públicas. O descumprimento da Lei ocasionará ao infrator multa no valor de 300 Unidades Fiscais de Referência (UFIR).

De acordo com as definições do projeto, estará obrigando a realizar coleta seletiva de lixo empresas de grande porte, shopping centers que possuam número superior a 50 estabelecimentos comerciais,

condomínios industriais com, no mínimo, 50 estabelecimentos e residenciais com, no mínimo, 50 habitações, e por fim, repartições públicas. “Os estabelecimentos deverão separar resíduos como papel, plástico, metal, vidro, material orgânico e resíduo geral não reciclável”, explica Cidade. (ALEM, 2022)

Em Manaus, a coleta seletiva é negligenciada por muitas instituições, em 2022 cerca de 900 toneladas de resíduos recicláveis foram recolhidas em Manaus e distribuídas entre catadores por meio de coleta seletiva, a legislações garantem a obrigatoriedade e a responsabilidade quanto a coleta seletiva, que deve ter um olhar cauteloso por parte de todas as empresas que geram resíduos com suas atividades. O residencial compromete o meio ambiente, pois é evidente a negligência do condomínio quanto se trata da coleta seletiva e quanto ao destino final dos seus resíduos.

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, no seu Art. 4º trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Há uma obrigatoriedade e responsabilidade por parte do residencial e gerenciar seus resíduos, ambas as partes, precisam assumir o compromisso quanto a produção e destino dos seus resíduos, no residencial, não seria diferente, tanto o residencial, os condôminos, prefeitura e estado, todos segundo a legislação acima, são responsáveis por gerenciar a produção de seus resíduos, sabemos que o lixo, resíduo sólido é um grande problema urbano. Conhecer o processo para coleta

seletiva requer educação, esforço e compromisso em colabora com o meio ambiente.

3.5. IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Diante da real situação do residencial, referente a coleta dos resíduos gerado pelos condôminos, a ausência da responsabilidade ambiental é normal, fazendo parte do cotidiano dos moradores. Percebeu-se que, os administradores do residencial não se preocupam com os danos causados ao meio ambiente, a paisagem ou mesmo as consequências a saúde pública.

As atividades cotidianas condicionam o morador urbano a observar determinados fragmentos do ambiente e não perceber situações com graves impactos ambientais condenáveis. Casos de agressões ambientais como poluição visual e disposição inadequada de lixo refletem hábitos cotidianos em que o observador é compelido a conceber tais situações como “normais” (MUCELIN, BERLLINI, 2008)

Sabendo da obrigatoriedade de gerenciar os resíduos por eles produzidos, da responsabilidade ambiental e social que ambas as partes têm, constatou-se a urgência da elaboração e implementação do PGR- Programa de Gerenciamento de Resíduos, que garanta a aplicação da legislação ambiental e que possibilite a mudança cultural dos moradores e dos administradores, possibilitando mudança de hábito, melhora da paisagem e adoção da sustentabilidade. Segundo Mucelin e Berllini (2008, p.113):

Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir do lixo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de disposição inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d'água. Essas práticas habituais podem provocar, entre outras coisas, contaminação de corpos d'água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se a isso a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente.

Após a análise, sugerimos no primeiro momento a melhoria na coleta dos resíduos, e adotando a coleta seletiva, o objetivo é reduzir o impacto que o lixo causa ao meio ambiente, sabendo que se o lixo for lançado ao meio ambiente de forma desordenada, acarretará grandes impactos ambientais. Para o Residencial será um grande diferencial, onde a coleta seletiva tornará o ambiente residencial limpo, organizado e ambientalmente correto. Onde será implantado lixeiras de coleta seletiva, onde cada morador poderá descartar seu lixo no local certo, evitando o acúmulo de resíduos na lixeira, sacolas rasgadas, evitando que o lixo caia todo dentro da lixeira, facilitando para os trabalhadores da coleta por meio do caminhão do lixo, evitando também a aparição de ratos e insetos para dentro das moradias prédio.

Fig.7- Modelos de lixeiras seletivas

Fonte: <https://luzcuritiba.com.br/wp-content/uploads/2020/08/8.-Lixeira-no-modelo-declive-para-coleta-seletiva-medindo-200-m-x-090-cm-x-090-cm-PAPEL-VIDRO-PLASTICO-E-LIXO-COMUM-768x637.jpg>

O projeto sugerido para implantar melhoria quanto aos resíduos produzidos é:

- Palestras: palestras e cursos de orientação para os moradores, visando reeducar e aplicar a coleta seletiva como hábitos diários dos condôminos, pois se todos tiverem esse hábito dentro e fora de suas residências evitaremos o acúmulo de lixo pelas ruas. A semmarh destaca a importância da coleta seletiva na preservação ambiental.
- Mostra a legislação, enfatizando a obrigatoriedade do compromisso de ambas as partes com os resíduos,
- Oficinas: O governador do Amazonas por meio da secretaria do estado do meio ambiente (sema) realizou uma série de oficinas de educação ambiental.

Para proporcionar de maneira lúdica, não somente para as crianças, e sim para todos, como descartar, separar, condicionar, armazenar seus resíduos.

- Implantação de lixeiras seletivas: dispor recursos para compra de lixeiras, dispor um ambiente para alocar os lixos separados pelos moradores, aqueles que irão para reciclagem.
- Empresa de reciclagem: acionar uma empresa de reciclagem para venda, gerando renda com material coletado, essa seria uma forma de arrecadar recursos para investir no processo de gerenciamento dos resíduos.
- Prefeitura: A prefeitura de Manaus disponibiliza 36 locais que recebe resíduos para reciclagem junto da (semulsp) onde se coleta vários tipos de materiais, plástico, vidro e papéis entre outros.

Vale ressaltar que há o serviço de coleta seletiva na prefeitura de Manaus, onde os caminhões da coleta seletiva passam em dia e hora programada, assim como pontos de coleta seletiva, caso o residencial opte por não contratar os serviços de uma empresa de reciclagem, é possível solicitar junto a prefeitura o serviço da coleta seletiva.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar os desafios enfrentados pelas gestões de condomínios, usando como exemplo o condomínio Jardim Paulista localizado em Manaus – AM. Esse estudo e análise foram identificados através da entrevista de um dos colaboradores do condomínio Leandro Chaves, onde aconteceu uma visita local para coletar informações acerca dos novos desafios vivenciados, dificuldades e as formas que lidam com elas.

O seguinte estudo mostrou a importância da gestão de condomínios visando à melhoria na organização administrativa e harmonia no ambiente residencial, usando como exemplo o condomínio Jardim Paulista que, por sua vez, contava com um síndico e um porteiro que

eram responsáveis por todas as funções relacionadas ao condomínio. Com o excesso de atividades que surgem todos os dias, é necessário que tenha um sistema tecnológico como softwares para coletar e organizar os dados, dessa forma, ajudar os gestores de condomínios a dividirem as atividades de cada colaborador, cuidar da segurança residencial, terem um controle melhor das situações adversas e dar soluções a elas, gerando uma satisfação aos seus clientes. Visando todos esses dados, o residencial terceirizou o serviço para outra empresa administrar e levantar os dados do condomínio, onde permite também que os moradores através do sistema software registrem ocorrências que ajudam no desenvolvimento da organização.

É contundente que as grandes e pequenas empresas sejam responsáveis pelo cuidado ao meio ambiente, pois são os lugares que mais surgem lixo e poluições, com esse intuito, após a visita realizada no condomínio residencial Jardim Paulista, observou-se o descarte de lixo de forma inadequada em uma lixeira aberta na parte externa do condomínio, podendo trazer prejuízos para as pessoas que vivem ao redor. O estudo sugere a coleta seletiva dos lixos, onde será possível o descarte correto dos lixos, inibindo a presença de insetos, animais peçonhentos, odores e trazendo uma aparência melhor aos moradores, essa sugestão pode trazer uma ajuda na reciclagem de alguns resíduos ajudando no desenvolvimento sustentável, dessa forma, cuidando melhor do meio ambiente e preservando para as próximas gerações.

Esse estudo procurou apenas mostrar a importância do assunto gestão de condomínios, pois é um conteúdo amplo e com detalhes que podem colocar a vida, saúde e segurança dos clientes ou colaboradores, e propondo soluções para alguns dos problemas detectados e mostrados no desenvolvimento dessa pesquisa.

Sugere-se que estudos posteriores possam identificar outros problemas e levantar soluções para eles, podendo agregar valor e trabalhando no desenvolvimento do assunto, pois é necessário sempre buscar a evolução

de qualquer assunto, dessa maneira trazendo novas ideias que resultam no bem-estar pessoal, econômico e ambiental.

REFERÊNCIAS

O Projeto de Lei nº 234 de 2022. **Coleta seletiva de lixo**. Disponível em: <https://www.aleam.gov.br/>. Acesso em: 15/09/2023

FREUND, Gislaine Parra. FAGUNDES, Priscila Bastos. MACEDO, Douglas Dyllon. DUTRA, Moises Lima. **Mecanismo tecnológico de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados de um ambiente Big**, 2019.

LUCENA, Ronald Rodrigues de. **Sistemas eletrônicos de segurança: o monitoramento de circuito fechado de televisão em benefício a segurança do município de Altamira**. Santarém, PA. 2018.

Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em; 14/09/2023

MUCELIN, Carlos Alberto. BELLINI, Marta. **Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano**. Uberlândia, 2008.

MACEDO, Carlindo Martins. **A estratégia da terceirização de processos de negócios no gerenciamento de facilidades**. São Paulo, 2005, p.03

¹ Docente do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins/Manaus, AM. E-mail: daltonbreno538@gmail.com

² Docente do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins/Manaus, AM. Email: marcus.vbrito10@gmail.com

³ Docente do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins/Manaus, AM.E-mail :vitoria661244@gmail.com
⁴ Docente do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins/Manaus, AM.E-mail leandrochavesdmmanaus@gmail.com

⁵ Docente (Mestra), orientadora do trabalho de Conclusão de Curso de Administração da Universidade Nilton Lins – Manaus – AM. E-mail: vanessaalves@uniniltonlins.edu.br.

⁶ Coordenador do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins/Manaus, AM.E-mail: warce@niltonlins.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!